

III СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ И НУМИЗМАТИКА

УДК 726.82:653

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ МАНГУПСКОЙ БАЗИЛИКИ

БАРМИНА Н.И.

Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина

В ходе многолетнего исследования Мангупской базилики (с 1967 по 2005 годы) было установлено, что в течение всего периода существования этого большого христианского ансамбля построек ему сопутствовали различного рода погребальные памятники. Было выявлено 88 гробниц, 7 могил и более 500 грунтовых погребений. В статье рассматриваются отдельные грунтовые погребения и три гробницы. Установлено, что самой ранней гробницей на юго-восточном участке за базиликой была гробница № 35 (конец IX–X вв.). Концом XIV в. датируются гробницы № 27 и № 28 и грунтовые погребения 481 и 482. Поздние могильные сооружения были созданы после разрушения храма в XV в.

Ключевые слова: базилика, гробница, археологическое исследование, грунтовое погребение, Мангуп, могила, памятник, храм.

В процессе многолетнего исследования Мангупской базилики с 1967 по 2005 гг. было установлено (рис. 1), что в течение всего периода существования этого большого христианского ансамбля построек ему сопутствовали различного рода погребальные памятники. С учетом результатов предшествующих раскопок Р.Х. Лепера (1912–1914), М.А. Тихановой (1938) и послевоенного этапа изучения базилики на ее территории и около нее было открыто 88 гробниц, 7 могил и более 500 грунтовых погребений [2; 3; 4]. Рассмотрим материалы нескольких грунтовых погребений, расположенных в центральном нефе базилики, и трех гробниц, находящихся за апсидой храма на юго-восточной участке.

Первая гробница была открыта Р.Х. Лепером в 1912 г. На опубликованном им плане Мангупской базилики в районе внешнего полукруга апсиды указано 6 погребальных памятников (рис. 2). К сожалению, исследователь не пронумеровал эти гробницы.

В отчете о раскопках базилики в 1912 г. Р.Х. Лепер сообщал, что с наружной стороны базилики на слое земли были выявлены надгробные памятники. На обнаруженном «однорогом надгробии» размещена «выпуклая» греческая надпись о погребении чтеца Стефана с женою и ребенком и «вцарапанной» датой 9 ноября 6965 (1457) г. (рис. 3) [6, с. 149]. Позднее Г. Байер уточнил содержание надписи: «*Αναγνωστ (чтец) Стефан умер, оставив супругу и дитя*» [1, с. 221].

Дата на надгробии указывает на то, что уже за 18 лет до турецкого завоевания Мангупа юго-восточная часть территории за базиликой превратилась в кладбище. Это является убедительным свидетельством разрушения кафедрального храма Готской митрополии.

Этот процесс протекал в определенном историческом контексте. В XIII в. политическую ситуацию в Крыму изменило вмешательство татарских орд. В 1223 г. они впервые захватили город Судак и к середине столетия уже полностью покорили полуостров. Однако столицей Готии Мангупом татары тогда не овладели [1, с. 176–178].

К концу XIII в. на территории Таврики противоборствовали три силы: 1) генуэзцы и венецианцы захватили Южное побережье; 2) во внутренней части полуострова шло развитие Крымского ханства; 3) на Юго-Западе Таврики нарастала мощь молодого княжества Феодоро, одноименная столица которого находилась на Мангупе¹.

В 1374 г. ордынские войска окружили Мангупскую крепость. Осажденные феодориты, ослабленные сражениями и голодом, сдали свой татарам в 1381 г., после чего начался грабёж и физическое уничтожение защитников и жителей города. О последствиях этого разгрома повествует «Сказание о городе Феодоро», созданное иеромонахом Матфеем. Он посетил Мангуп в 1396 г. и застал картину полной разрухи в городе [1], что также подтверждается материалами археологических раскопок Мангупской базилики.

Северо-западная часть нартекса храма заполняется человеческими останками. Здесь появляются грунтовые погребения и наспех сложенные гробницы. В частности, в северо-западной части нартекса гробница № 11 была «вставлена» между гробницей № 2 и западной пилястрой, получив ориентацию (СЮ), не соответствующую христианскому канону. Гробница № 10 была расположена между восточным краем гробницы № 2 и северо-западной стенкой, отгораживающей нартекс от северного нефа.

В северном нефе дополнительно были размещены 5 грунтовых погребений и 2 гробницы (№ 13 и № 15). В юго-западном углу центрального нефа над ранней гробницей № 66 появляется гробница № 18 также с нехристианской ориентацией (СЮ).

В 2005 г. при раскопках юго-западной части центрального нефа были открыты два грунтовых погребения № 481 (женское) и № 482 (мужское, 14–16 лет) (рис. 4). Отмечу богатый погребальный инвентарь, впервые встреченный при нашем исследовании базилики.

Особенность обряда женского погребения заключается в «хозяйском» положении останков в могиле: верхние конечности согнуты под острым углом в локтевых суставах, а кисти расположены на нижних ребрах, что соответствует позе «руки в боки».

Высокий социальный статус женщины подтверждается роскошным нарядом. Она была похоронена, возможно, в бархатном или шелковом платье с крученым серебряным шнурком с золоченой подвеской (рис. 5), украшенным широкой золоченой бахромой, которая шла по низу рукавов и подола платья (рис. 6). Замечательная брошь, золотые височные кольца, две золотые серьги (рис. 7) и мелкие бронзовые пуговицы (рис. 8) дополняли ее убор.

Погребение № 482 находилось с левой стороны от № 481. Голова мужчины была повернута к плечу женщины, у него отсутствовали ступни, которые, возможно, могли быть отсечены еще при его жизни.

Признаком высокого статуса юноши служит поясной набор, сопровождавший его в последний путь (рис. 9). Гарнитура пояса состоит из 16 предметов: пряжка с прорезью для крепления ленты, наконечник, 2 фестончатые односторонние обоймицы с подвесками для крепления ножен оружия, «большая» двухсторонняя обоймица с изображением всадника, 4 поперечные накладки с изображением «узла счастья», 7 подтреугольных накладок с цветочным узором.

¹ На наш взгляд, автор чрезмерно «удревняет» процессы государствообразования в средневековом Крыму. Формирование Крымского ханства происходило в 30–40-е годы XV века; первые достоверные сведения о княжестве Феодоро относятся к первой четверти XV века (см.: Гайворонский О. Повелители двух материков. Т. 1.: Крымские ханы XV–XVI столетий и борьба за наследство Великой Орды. Киев–Бахчисарай: Оранта, Майстерня книги, 2007. 368 с.; Мыц В.Л. Каффа и Феодоро в XV веке. Контакты и конфликты. Симферополь: Универсум, 2009. 528 с.) (прим. ред.).

По мнению М.Г. Крамаровского, все детали пояса выполнены из низкосортного серебра с позолотой, нанесенной способом амальгамирования. Он был изготовлен в 30–50 гг. XIV в. в Солхате, имевшем тесные связи с исламской Малой Азией. Ученый интерпретирует пояс как «общегражданский», «городской». Юношеское погребение отразило традицию передачи поясного набора по наследству по мужской линии [5, с. 278].

При раскопках этих погребений мною была выявлена некоторая торопливость произведенных захоронений. Для покойных не была сооружена гробница, подобающая их социальному положению. Они были похоронены в могиле, выбитой в скале и заложеной сверху грубыми материковыми камнями. Складывается впечатление, что «авральность» и «секретность» проведенного погребения была обусловлена неизвестными для нас событиями.

О страданиях жителей города, перенесенных в период последней войны, свидетельствуют гробницы № 27 и № 28, пристроенные к юго-восточной грани центральной апсиды.

Гробница № 27 располагалась к югу за гранью центральной апсиды базилики и была ориентирована ЮЗ–СВ. Западная стенка гробницы примыкала к полукругу южной апсиды, размеры: дл. – 1,65 м, ш. – 0,55 м. В верхних слоях погребения находились кости 5 чел. На глубине 0,75 м от верхнего края каменной кладки южной стенки гробницы был открыт нетронутый костяк, вещей при нем не было. Ниже этого погребения на уровне 0,95 м был выявлен еще один костяк с разбитым черепом. Он располагался на слое известковой вымостки, сохранившей следы пожара. Общая глубина гробницы – от ее дна до верхнего ряда каменной обкладки – 1,00–1,05 м. Привлекают внимание остатки поливной керамики XIV в. и известняковое ядро диаметром – 0,11–0,12 м.

Гробница № 28 являлась продолжением гробницы № 27 в восточном направлении, размеры: дл. – 2,10 м, ш. – 0,70 м, гл. – 1,07 м. К югу от этой гробницы находилось домикообразное надгробие, возможно, имевшее к ней непосредственное отношение. Оно оказалось сдвинутым со своего места, вероятно, в процессе работ, проводимых здесь Р.Х. Лепером. Засыпь гробницы состояла из перемеси земли и человеческих костей. Судя по количеству черепов и берцовых костей, в этой гробнице было захоронено 13 мужчин. На 12 из них сохранились следы ранений в виде пролома левой височной части. Их обследование показало, что все погибшие были убиты одним способом – ударом пращи в левый висок. Можно предположить, что это были защитники города при осаде его монголо-татарскими войсками.

В результате войны в городе были уничтожены многие жилые и общественные сооружения. Пострадала и святыня Мангупа – кафедральный храм Готской митрополии, при этом в процессе войны базилика стала выполнять функции мемориала – в ее пространстве хоронили представителей светской власти (погребения № 481 и № 482) и возводили гробницы для героев, принимавших участие в сражениях с татарскими захватчиками.

Полагаю, что в конце XIV – начале XV века вся северная часть храмового комплекса была разрушена и за время пребывания здесь ордынцев превратилась в кладбище. На мой взгляд, базилика в прежнем виде не подлежала восстановлению.

При зачистке дна гробниц № 27 и № 28 были открыты плиты перекрытия другой, расположенной ниже, гробницы № 35, имеющей ориентировку в оси базилики – ЗВ (рис. 10). Она располагалась между двумя апсидами базилики – южной и центральной. Ее юго-западный край был сдвинут в северном направлении.

Данное наблюдение еще раз доказывает, что позднее появление здесь южной апсиды сопряжено с изменением статуса южного нефа как составной части базилики. Перенесенная из другой постройки полукруглая апсида, выполненная в квадратной технике кладки, была встроена в восточное плечо южного нефа храма. Это произошло в XV в., когда к власти пришел феодоритский князь Алексей I Старший. При нем было создано большое княжество, охватившее значительную территорию юго-западной Таврики. Правитель прославился благодаря внешнеполитической деятельности: он воевал с генуэзцами, отстаивая границы своего государства, сотрудничал с татарами, наладил тесные связи с Трапезундом. Алексей отличился и в строительном деле: было завершено возведение его дворца, крепостных стен и башен на Мангупе. Ведя борьбу с генуэзцами, он восстановил крепость Каламиту, в 1427 г. по его инициативе был реконструирован монастырь Апостолов в Партенитах.

С моей точки зрения, если Алексей восстанавливал христианские сооружения в других местах княжества, то вряд ли он мог оставить Мангупскую базилику в разрушенном состоянии. Храм играл значимую роль в жизни города, являясь в прошлом кафедральным

собором Готской митрополии. Следует подчеркнуть, что базилика и дворец составляли единое сакральное пространство. Именно в правление князя Алексея восстанавливается южный неф базилики в качестве домашней церкви или часовни, со своей апсидой и алтарной нишей.

Края гробницы № 35 были обложены каменными, средними по величине, блоками и черепицами, выше которых были уложены три плиты перекрытия. В гробнице находилось 5 костяков, лежащих друг над другом, разрозненные кости и 13 черепов. Глубина гробницы – 0,45 м., ее особенность состояла в том, что изнутри она была оштукатурена.

Гробница вплотную примыкала к внешней стороне юго-восточного плеча базилики. Такое устройство могилы свидетельствует о том, что ее сооружение происходило во времена функционирования кафедрального храма (не ранее IX – конца XIV вв.) – тогда базилика была с одной центральной трехгранной апсидой.

Таким образом, выделенные памятники отличаются от других подобных, известных на территории Мангупской базилики, богатством погребального убора, своеобразием и информативностью.

Источники и литература.

1. Байер Х.-Ф. История крымских готов как интерпретация Сказания Матфея о городе Феодоро. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2001. XX, 500 с.
2. Бармина Н.И. Мангупская базилика в свете некоторых проблем крымского средневековья // Античная древность и средние века (далее АДСВ). Вып. 27. 1995. С. 77–84.
3. Бармина Н.И. Раскопки Мангупской базилики в 2005 г. // АДСВ. 2008. С. 267–277.
4. Бармина Н.И., Пономарев Д.Ю. Антропологические особенности погребений некрополя Мангупской базилики // АДСВ. 2001. Вып. 32. С. 387–393.
5. Крамаровский М.Г. Сельджукские пояса в Крыму и на Северном Кавказе в XIV в. (предварительное сообщение) // АДСВ. 2008. Вып. 38. С. 278–296.
6. Лепер Р.Х. Археологические исследования на Мангупе в 1912 году (второе предварительное сообщение) // Известия императорской археологической комиссии (ИИАК). 1913. Вып. 47. С. 146–150.

References.

1. Bayer Kh.-F. Istoriya krymskikh gotov kak interpretatsiya Skazaniya Matfeya o gorode Feodoro. Ekaterinburg: Izd-vo UrGU, 2001. XX, 500 s.
2. Barmina N.I. Mangupskaya bazilika v svete nekotorykh problem krymskogo srednevekovia // Antichnaya drevnost i srednie veka (daleye ADSV). 1995. Vyp. 27. S. 77–84.
3. Barmina N.I. Raskopki Mangupskoy baziliki v 2005 g. // ADSV. Vyp. 38. Ekaterinburg, 2008. S. 267–277.
4. Barmina N.I., Ponomarev D.Yu. Antropologicheskiye osobennosti pogrebeniy nekropolya Mangupskoy baziliki // ADSV. 2001. Vyp. 32. S. 387–393.
5. Kramarovskiy M.G. Seldzhukkiye poyasa v Krymu i na Severnom Kavkaze v XIV v. (predvaritelnoye soobshcheniye) // ADSV. 2008. Vyp. 38. S. 278–296.
6. Leper R.Kh. Arkheologicheskiye issledovaniya na Mangupe v 1912 godu (vtoroye predvaritelnoye soobshcheniye) // Izvestiya imperatorskoy arkheologicheskoy komissii (IIAK). 1913. Vyp. 47. S. 146–150.

* * *

Barmina N. I. *The funerary monuments of Mangup Basilica / Barmina N. I. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XXII(VII). Series A: Antiquity and the Middle Ages. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P.91–97.*

Long-term investigation of the Mangup Basilica (1967 to 2005) shows that this large Christian ensemble of buildings it was always accompanied by various kinds of funerary monuments. Archeologists revealed 88 tombs, 7 graves and more than 500 ground burials. This article examines some ground burials and three tombs. It is found that the earliest tomb in the southeast area behind the Basilica is tomb No. 35 (late 9th -10th centuries). Tombs No. 27 and No. 28, ground burials 481 and 482 are dated back to the late 14th century. More recent sepulchral structures were erected after the destruction of the temple in the 15th century.

Key words: *Basilica, tomb, archaeological investigation, ground burial, Mangup, grave, monument, Church.*

Рис. 1. Общий план Мангупской базилики после раскопок 1967–2005 гг.

Рис. 2. План Мангупской базилики. Раскопки Р.Х. Лепера (1912–1914 гг.)

Рис. 3. Надгробие за центральной апсидой базилики с эпитафией на греческом языке (фото Р. Х. Лепера, 1912 г.)

Рис. 4. Погребения № 481 и № 482 в центральном нефе базилики (вид с южной стороны)

Рис. 5. Крученный серебряный шнурок с золоченой подвеской из погребения № 481

Рис. 6. Золоченая бахрама из погребения № 481

Рис. 7. Золотые серьги из погребения № 481

Рис. 8. Мелкие бронзовые пуговицы из погребения № 481

Рис. 9. Гарнитурный набор из погребения № 482

Рис. 10. Гробница № 35 на юго-восточном участке (вид с северо-востока)